

ВАЖНОСТЬ ОЦЕНКИ УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6686222>

Tursunov Farhod Baxodir o'g'li

Магистр 1 курса Термезского государственного университета

Аннотация: *В данной статье описывается работа, которая ведется по оценке уровня жизни в мире и в нашей стране, а также меры по повышению уровня жизни.*

Ключевые слова: *Уровень жизни, население работа, объективная и субъективная оценка, статистика.*

Abstract: *This article describes the work being done in the world and in our country to assess the living standards of the population and measures to improve living standards.*

Keywords: *Living standards, employment, objective and subjective assessment, statistics.*

В век современной глобализации возрастает обмен информацией, информационные атаки и роль информации в обществе. Это, в свою очередь, затрагивает многие сферы общественной жизни. Экономическое неравенство оказывает негативное влияние на человечество в определенном смысле. С добычей из года в год, с развитием инфраструктуры все выглядит хорошо. Но, с другой стороны, увеличение числа регионов мира, находящихся в экономическом кризисе, с плохими условиями жизни и высоким уровнем бедности, означает, что сегодняшние темпы экономического роста отстают от таких регионов. Сегодня приток многих специалистов в области экономики должен привести к новым решениям проблем в этой области. Л. С. Тарасевич, российский экономист, профессор Санкт-Петербургского государственного университета экономики и финансов, отмечает: «Мы все чаще видим образованных людей в области экономики. Потому что экономика превосходит все остальные отрасли. Это процесс, который сформировался и продолжается годами. Это, в свою очередь, приводит к формированию экономических проблем и их решению.¹

Целесообразно изучить уровень жизни населения, использовать в его оценке сегодняшние требования. В науке и практике накоплен большой опыт оценки качества и уровня жизни, но даже самые надежные индикаторные системы со временем устаревают. Получение обобщенных показателей и показателей, объективно, достоверно и достоверно отражающих уровень и

¹ Экономическая теория: Учебник / Под общ. ред. акад. В.И. Видяпина, А.И. Добрынина, Г.П. Журавлевой, Л.С. Тарасевича. – М.: ИНФРА-М, 2003. – 714 с – (Серия «Высшее образование»).

качество жизни населения, остается актуальной проблемой. Поэтому очень важно определить возможности различных методов оценки уровня и качества жизни населения и разработать основные методические требования к содержанию методов оценки уровня и качества жизни населения.

В настоящее время существует множество способов оценки уровня жизни и качества жизни населения. Подходов, предложенных экспертами, много, и в основном они применяются в соответствии с существующими условиями. Например, мы можем показать два подхода к оценке уровня жизни.

1. Субъективный
2. Объективный

В первом случае индивиды субъективно оценивают себя через чувство удовлетворенности жизнью. При этом, согласно теории оценки качества человека, построение индекса качества жизни на основе создания лучшего уровня жизни, обеспечения более перспективных и более благоприятных условий соответствует базовым реалиям. Это позволяет определить уровень удовлетворения его потребностей как личности и качество его жизни в целом. Во втором случае люди объективно оценивают себя, чтобы улучшить свои жилищные условия. На самом деле, чтобы во всем этом разобраться, нужно много времени, денег и знаний. Таким образом, оценка уровня жизни представляет собой не просто разовую систему статических показателей, а подвержена влиянию времени и пространства и непосредственно связана с их изменениями.

Подобные научные исследования и реформы проводятся и в нашей стране. В нашей стране проводится ряд мероприятий по оценке уровня жизни населения и созданию системы точных показателей. Проводимые государством реформы по повышению уровня жизни населения с учетом требований сегодняшнего дня, работа, проводимая для вывода общества на новый уровень в экономическом, духовном и культурном плане, служат повышению уровня жизни населения. Население. В частности, приносит свои плоды проводимая работа по развитию малого бизнеса и частного предпринимательства среди населения, созданию самозанятости населения.

Многие люди сегодня пользуются льготными кредитами для тех, кто хочет развивать свой бизнес, налоговыми льготами для тех, кто только начинает свой бизнес, освобождением от уплаты таможенных пошлин на приобретение оборудования, необходимого для ведения бизнеса за рубежом, и другими возможностями. В целях повышения уровня жизни населения вопросы повышения занятости и занятости трудоспособного возраста являются сегодня одним из вопросов между обществом и государством. В частности, «граждане имеют исключительное право на использование своих производственных и творческих способностей, на занятие любой не запрещенной законом

деятельностью, в том числе на выполнение оплачиваемой работы». ² Этот пункт закона показывает, что самозанятость находится под защитой государства.

Упомянутые выше реформы не провалились. Если мы посмотрим на статистику, мы это ясно увидим. Уместно будет привести следующую информацию главы Госкомстата в его статье в конце 2020 года. Если посмотреть на цифры, то по предварительным оценкам на 2020 г. доля валового дохода населения составит 71,5%, из них на долю доходов приходится 69,3% от трудовой деятельности и 2,1% от личного потребления. Известно, что в последние годы принимаются конкретные меры по поддержке малого бизнеса и частного предпринимательства. В результате доля доходов от предпринимательской деятельности увеличивалась из года в год и составила 58% в январе-декабре 2020 года. Это означает увеличение на 8%, учитывая, что в 2010 году оно составляло около 50%.

Доход на душу населения рассчитывается путем деления общего валового дохода на среднегодовое количество постоянных жителей. По предварительным данным, в январе-декабре 2020 года среднегодовая численность постоянных жителей страны составила 34 232,1 тыс. человек. За этот период общие доходы населения составили 401,5 трлн сумов, реальный рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 2,6%. Среднедушевой валовой доход составил 11,7 млн. сумов при реальном росте на 0,7%.

Рост населения и изменения в различных сферах жизни общества могут представлять определенные трудности для статистического анализа уровня жизни. В таких случаях роль Статистического комитета в получении и обработке высокоточных данных значительна. Потому что мы знаем, что широта потока информации сегодня, постоянный обмен информацией и тот факт, что информация, полученная в определенное время, со временем теряет свою ценность, естественно, беспокоит статистиков. Следует отметить, что в целях организации и регулирования статистических процессов в соответствующих положениях Комитета решаются некоторые вопросы. В соответствии со статьей 3 Закона «О государственной статистике» «Госкомстат осуществляет сбор, обработку, сбор статистических данных о социально-экономических явлениях и процессах и их результатах, хранение, обобщение, анализ. Также предусмотрено, что комитет вправе получать информацию об уровне жизни населения от юридических и физических лиц в установленном порядке через формы статистической отчетности или различные наблюдения. ³

Доход на душу населения рассчитывается путем деления общего валового дохода на среднегодовое количество постоянных жителей. По предварительным данным, в январе-декабре 2020 года среднегодовая численность постоянных жителей страны составила 34 232,1 тыс. человек. За этот период общие доходы

² Закон Республики Узбекистан № ЗРУ № 642 от 20 октября 2020 года «О занятости населения». www.lex.uz

³ Закон Республики Узбекистан № 441 от 12 декабря 2002 года «О государственной статистике». www.lex.uz

населения составили 401,5 трлн сумов, реальный рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 2,6%. Среднедушевой валовой доход составил 11,7 млн. сумов при реальном росте на 0,7%. Согласно опросу, доля покупок продуктов питания в общих расходах на потребление стабилизировалась, наряду с потреблением непродовольственных товаров и услуг, в результате роста доходов и повышения уровня жизни. Если сравнить показатели за январь-ноябрь 2020 года с данными за 2000 год, то доля продовольственных товаров возрастет с 61,4% до 48,1%, непродовольственных товаров с 25,8% до 32,8%, услуг с 12% до 19,1%. увидеть снижение на 8 процентов. Увеличился на 19,1 процента». ⁴ Эти показатели послужат дальнейшему повышению уровня жизни населения.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Экономическая теория: Учебник / Под общ. ред. акад. В.И. Видяпина, А.И. Добрынина, Г.П. Журавлевой, Л.С. Тарасевича. — М.: ИНФРА-М, 2003. — 714 с — (Серия «Высшее образование»).
2. www.president.uz
3. www.lex.uz
4. www.stat.uz
5. www.researchgate.net
6. www.elibrary.ru

⁴ Отчет председателя Госкомстата У. Мадаминава. 3 марта 2021 г. "Yangi O'zbekiston" издание. www.yuz.uz